

BUDAYA *TAFĀ'UL* BATUMBANG APAM:
EKSPRESI FILSAFAT SEBAGAI PandANGAN HIDUP Suku BANJAR

Oleh:

Ahmad Harisuddin

A. Pendahuluan

Suku Banjar yang mendiami sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan dikenal religius, karena kebudayaannya dilandasi oleh ragam kepercayaan agama, kepercayaan komunal, dan kepercayaan lingkungan. Menurut Alfani Daud, ketiga bentuk kepercayaan masyarakat Banjar itu sebetulnya menyatu dalam kepercayaan Islam, sehingga pada umumnya orang Banjar merupakan pemeluk Islam yang taat; adapun segala hal yang selebihnya (yaitu kepercayaan *bubuhan* dan kepercayaan lingkungan) menunjukkan bahwa Islamnya masyarakat Banjar merupakan perwujudan khas lokal dari agama Islam sendiri.¹

Perwujudan khas lokal dalam sistem keberagamaan masyarakat Banjar dapat ditemukan setidaknya dalam tiga ekspresi budayanya, yaitu *sambuyan* (semboyan hidup), *tapaul* (*tafa'ul*/pengharapan/doa berbentuk perbuatan), dan *pamali* (tabu/pantangan).² Ketiga bentuk ekspresi budaya tersebut sedikit banyaknya dilandasi oleh cara berpikir filosofis, karena berkaitan dengan sistem pemaknaan yang mendalam dan luas. Filsafat yang dimaksudkan di sini tentunya adalah filsafat sebagai pandangan hidup suatu masyarakat, yaitu filsafat yang berorientasi praktis, karena menyangkut bagaimana manusia harus mengatur hidup dan kehidupannya baik secara individu maupun kelompok.³

Di antara bentuk tradisi masyarakat Banjar yang mengandung budaya *tapaul* adalah *batumbang apam*. Tradisi ini sejak tahun 2010 telah dicatat sebagai warisan tak benda Suku Banjar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

¹Alfani Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar: Diskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 580.

²Ahmad Harisuddin, *Islam Dan Budaya Banjar* (Kandangan: STAI Darul Ulum Kandangan, 2022), h. 57.

³Nur A. Fadhil Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, Edisi Revisi, Cet. ke-3. (Medan: IAIN Press, 2011), h. 3.

dengan nomor registrasi 2010000925.⁴ Meskipun demikian, Suku Bakumpai juga ditemukan memiliki tradisi *batumbang apam* sebagaimana halnya Suku Banjar.⁵

Artikel ini bermaksud menggambarkan apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa tradisi *batumbang* dilaksanakan oleh Suku Banjar. Oleh karena itu, data artikel ini diambil dari hasil dokumentasi terhadap bahan-bahan bacaan seputar tradisi *batumbang* dan pemaknaannya. Selain itu, dalam artikel ini juga akan dianalisis muatan filsafat yang mungkin ditemukan dalam budaya *tapa'ul* melalui tradisi *batumbang* tersebut sehingga dapat diperoleh suatu gambaran filsafat sebagai pandangan hidup masyarakat Banjar.

B. Penyajian Data

Batumbang Apam berarti *batumbang umur*, karena acara ini diberikan pada anak yang baru lahir sampai usia yang tidak terbatas.⁶ Istilah *batumbang* sendiri berarti menyusun kue apem khas Banjar dengan cara menancapkan ke pelepah kelapa yang sudah dipotong dan dibersihkan seukuran tinggi tubuh manusia. Adapun terkait kue apem, kebanyakan masyarakat Banjar memang menggunakan kue apem sebagai alat *batumbang umur*, sehingga terkenallah nama tradisi ini dengan *batumbang apam*. Akan tetapi, pada sebagian perkampungan suku Banjar juga terdapat tradisi *batumbang* dengan kue dodol.⁷ Bahkan, pelaksanaan *batumbang* di masjid al-A'la Desa Jatuh daerah Barabai juga bisa menggunakan kue lain seperti ketan, *cucur*, atau *gagatas*.⁸ Meskipun demikian, kue apem sudah menjadi ikon dari tradisi ini.

Mengapa *batumbang apam* dilaksanakan? Menurut para tetua masyarakat Banjar, tradisi tersebut dilaksanakan sejak zaman dahulu dengan hakikat mohon

⁴<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=925>. Diakses tanggal 4 Oktober 2022

⁵Lihat misalnya hasil penelitian Soraya Paradisa, "Pemeliharaan Anak Melalui Tradisi *Batumbang* Pada Suku Dayak Bakumpai Di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara" (IAIN Palangka Raya, 2020), h. 3.

⁶Ahmad Harisuddin. (2022). Muatan Filsafat dalam Budaya Tafa'ul *Batumbang Apam* Masyarakat Banjar Hulu. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7139824>

⁷Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar: Diskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar.*, h. 256-258

⁸Rahmaniah, Rahmaniah. (2021). Sejarah Tradisi *Batumbang* di Masjid Keramat Al-A'la Desa Jatuh. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4783015>

kepada Tuhan Yang Maha Esa agar anak yang *ditumbang* dipanjangkan umur, diberi kesehatan dan keselamatan dunia akhirat. Menurut hasil penelitian Alfani Daud, *batumbang* merupakan upacara pemberkatan terhadap anak agar kehidupannya sejahtera.⁹

Terkait alasan historis, sejauh ini masih belum ditemukan alasan yang tegas tentang mengapa tradisi *batumbang umur* dengan penganan apem ini muncul di kalangan masyarakat Banjar. Ada yang menyebutkan tradisi ini berasal dari zaman Kerajaan Banjar.¹⁰

Pada sebagian masyarakat, juga terdapat warga yang melaksanakannya karena ada nazar dari orang tua atau seseorang yang hajatnya terkabul, sehingga orang yang *ditumbang* tidak mesti anak-anak.¹¹ Di samping itu, *batumbang* adalah salah satu tradisi yang juga menjadi ajang silaturahmi pada sanak keluarga dan tetangga.¹²

Acara *batumbang* dilaksanakan pada waktu atau menjelang tibanya hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Orang yang punya hajat *batumbang* bisa menggabungkannya dengan acara haulan, syukuran, dan sebagainya. Adapun terkait usia anak yang *ditumbang*, secara umum tidak terdapat batasan usia, apalagi kalau *batumbang* dilaksanakan dalam rangka tunainya hajat atau nazar. Namun, jika subjeknya adalah balita, seorang anak harus melaksanakan acara *batumbang* sampai berusia tiga tahun.¹³

Ada perbedaan tempat pelaksanaan tradisi *batumbang*. Dalam tradisi masyarakat Kandangan, acara *batumbang* apam dilaksanakan di rumah warga yang punya hajat. Hal ini berbeda dengan masyarakat Barabai atau Amuntai yang juga

⁹Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar: Diskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar.*, h. 256-258

¹⁰<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=925>. Diakses tanggal 4 Oktober 2022

¹¹Noviy Hasanah and Zuraidah, "Upacara Nadzar Batumbang Apam Di Makam Keramat Gajah Desa Kubah Sentang," *Socius: Jurnal of Sociology Research and Education* 6, no. 1 (2019): 42–50. Lihat pula Ahmad Harisuddin. (2022). Muatan Filsafat dalam Budaya Tafa'ul Batumbang Apam Masyarakat Banjar Hulu. Bandingkan dengan <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=925>. Diakses tanggal 4 Oktober 2022

¹²Ahmad Harisuddin. (2022). Muatan Filsafat dalam Budaya Tafa'ul Batumbang Apam Masyarakat Banjar Hulu.

¹³Ahmad Harisuddin, *Upacara Batumbang Apam Di Desa Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan*, Laporan Tugas Kuliah (Banjarmasin: IAIN Antasari, 1999).

melaksanakannya di masjid, terutama masjid keramat. Bahkan, masyarakat Banjar di Kubah Sentang Sumatera Utara melaksanakannya di makam keramat.¹⁴

Acara batumbang apam melibatkan orang yang *ditumbang*, yaitu pada umumnya adalah bayi atau balita, meskipun terkadang juga orang segala usia apabila hajat atau nazarnya terkabul. Pihak yang diundang biasanya keluarga dan masyarakat sekitar (tetangga). Adapun orang yang memimpin acara batumbang biasanya tokoh agama atau orang yang dituakan di kampung tersebut.

Pelaksanaan ritual tersebut selalu didukung oleh adanya makanan yang merupakan ciri khasnya, yaitu kue apem yang diolah menggunakan pemanis gula enau. Kue apem dibentuk waktu memasaknya memakai acuan atau tempat membentuk bundar dengan ukuran diameter kurang lebih 25 cm.¹⁵ Selain itu, alat yang diperlukan adalah pelepah kelapa yang sudah dibersihkan sehingga tersisa bilah lidi pada bagian pangkal untuk menancapkan kue apem, yaitu kebiasaan dipakai pelepah kelapa yang panjangnya sepanjang anak yang akan ditumbang, atau lebih. Di sebagian perkampungan Suku Banjar daerah Kandangan, juga ditemukan pohon *bamban* kembar sebagai alat *batumbang* yang setelah acara selesai harus ditanam kembali ke lahan yang baru.¹⁶

Bagi sebagian masyarakat Banjar, kue apem dan pelepah kelapa menjadi bahan utama yang harus ada dalam acara *batumbang*. Menurut para informan, kue apem memiliki makna agar kehidupan selalu manis persis seperti rasa apem tersebut, dengan apem yang silih berganti yaitu dalam perputaran hidup yang dijalani agar selalu diberi kemudahan. Adapun *batumbang* menggunakan pelepah kelapa agar menjalani kehidupan kuat dan sabar dalam menghadapi cobaan. Apem dan pelepah kelapa saling berhubungan yaitu agar umur panjang, diberi kesehatan, serta menjalani kehidupan sabar dan kehidupan yang dijalani berbuah manis (kebahagiaan). Apabila menggunakan pohon *bamban* kembar, maknanya adalah agar anak cepat tumbuh, cepat berjalan, dan menjalani hidup secara mulus dan

¹⁴Hasanah and Zuraidah, "Upacara Nadzar Batumbang Apam Di Makam Keramat Gajah Desa Kubah Sentang."

¹⁵ Ahmad Harisuddin. (2022). Muatan Filsafat dalam Budaya Tafa'ul Batumbang Apam Masyarakat Banjar Hulu.

¹⁶Harisuddin, *Upacara Batumbang Apam Di Desa Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan*.

mandiri seperti pohon *bamban* yang akan ditanam kembali terpisah dari rumpunnya.¹⁷ Semua pemaknaan ini termasuk dalam konsep *tafa'ul* menurut ajaran Islam.¹⁸

Pelepah kelapa atau pohon *bamban* tidak digunakan apabila *batumbang* dilaksanakan di masjid keramat. Sebagai gantinya, sebagian masyarakat melakukan ritual menaiki lima anak tangga mimbar dan memeluk tiang guru masjid tersebut. Makna menaiki tangga mimbar adalah agar kelak cepat mampu menunaikan rukun Islam yang lima. Adapun memeluk tiang guru bermakna harapan agar anak tersebut kelak menjadi seorang alim.¹⁹ Ditemukan pula ritual *batumbang* tanpa pelepah kelapa seperti itu di kalangan masyarakat Banjar Meratus, karena kue apem langsung diletakkan di atas kepala anak yang *ditumbang*.²⁰

Ritual *batumbang* dilaksanakan secara relatif sederhana dan ringkas, kecuali apabila dirangkaikan dengan acara lainnya. Meskipun *batumbang* sendiri adalah acara yang diniatkan untuk selamatan, namun biasanya ritual *batumbang* digandengkan dengan acara lain seperti selamatan, syukuran, atau haulan yang lazim digelar oleh masyarakat pada hari raya. Oleh karena itu, terkadang *batumbang* dilaksanakan di tengah-tengah rangkaian acara dimaksud.

Berikut tata pelaksanaan acara *batumbang* di rumah menurut adat tradisi masyarakat Banjar di daerah Kandangan. Pertama-tama, kue apem diiris beberapa bagian. Kemudian apem diberi tempat untuk meletakkannya, seperti talam dan sejenisnya, dan ditempatkan di tengah ruang utama rumah yang dikelilingi tamu, terkadang disertakan beras kuning dan uang receh. Anak yang akan *ditumbang* juga dihadirkan di tengah-tengah ruangan bersama tokoh agama atau tetua masyarakat yang akan memimpin acara.

Apabila kue apem sudah ditancapkan pada bilah yang terdapat di pelepah kelapa, maka anak yang akan *ditumbang* diletakkan berdekatan dengan kue yang

¹⁷Ibid.

¹⁸Ahmad Harisuddin. (2022). Muatan Filsafat dalam Budaya Tafa'ul Batumbang Apem Masyarakat Banjar Hulu.

¹⁹Rahmaniah, Rahmaniah. (2021). Sejarah Tradisi Batumbang di Masjid Keramat Al-A'la Desa Jatuh.

²⁰Alyandra Gusman, "Batumbang", <https://indonesiamengajar.org/cerita-pm/alyandra-gusman/batumbang>. Diakses pada 4 Oktober 2022

disediakan. Selanjutnya dibacakan shalawat Nabi Muhammad saw. sebanyak tiga kali oleh orang yang memimpin *batumbang*. Ritual penumbangan ini di ulang-ulang dan dengan irisan kue apem yang silih berganti sampai tiga kali. Biasanya sambil membaca shalawat, beras kuning yang bercampur uang receh dilemparkan kepada tamu undangan yang hadir, terutama untuk anak-anak.

Apabila pelaksanaan ritual *batumbang* tersebut sesudah selesai, maka dilaksanakan doa bersama untuk keselamatan anak yang *ditumbang* pada khususnya dan seluruh keluarga, warga, dan masyarakat kampung pada umumnya. Meskipun demikian, keluarga yang melaksanakan ritual *batumbang* bisa menggabungkannya dengan acara haulan, syukuran dan lain sebagainya. Menurut kebiasaan, kue yang sudah digunakan untuk *batumbang* sekanjutan disajikan kembali beserta dengan makanan lainnya seperti nasi, dan lauk pauknya atau ketupat Kandangan kepada tamu yang datang.²¹

C. Analisis

Batumbang adalah suatu budaya *tafa'ul* dalam bentuk tradisi yang masih melekat pada kaum muslimin masyarakat banjar. *Tafa'ul* secara umum berarti doa dalam bentuk perbuatan, yaitu pengharapan dan permohonan untuk mendapatkan kebaikan yang melekat dalam berbagai aktivitas manusia.²² Ibrahim al-Fiqiy mengkategorisasikannya sebagai bagian dari berpikir positif Islami.²³

Dilihat dari kandungan filsafat sebagai pemikiran yang logis, mendalam, luas, dan sistematis, tentu tradisi *batumbang* sedikit banyaknya memiliki muatan filsafat, yaitu filsafat sebagai pandangan hidup masyarakat. Di bawah ini akan dibuat analisis secara filosofis terhadap budaya *tafa'ul batumbang*.

Secara logis, manusia selalu menginginkan kebaikan dan menolak kejahatan bagi dirinya dan orang-orang yang disayanginya. Oleh karena itu, wajar apabila

²¹Ahmad Harisuddin. (2022). Muatan Filsafat dalam Budaya Tafa'ul Batumbang Apam Masyarakat Banjar Hulu.

²²Dalam kamus, *tafa'ul* berarti menaruh harapan baik terhadap sesuatu, atau mengharapkan bernasib baik (optimis). Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: UPBIK Ponpes Al-Munawwir, t.th.), h 1105.

²³I. Elfiky and S.I. Semesta, *Dahsyatnya Berperasaan Positif*, 2010, h 222-225, <https://books.google.co.id/books?id=NnuKCwAAQBAJ>.

berbagai macam cara dilakukannya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut dan agar selalu terhindar dari hal-hal yang buruk atau jahat.

Bagi orang yang beragama, kebaikan tentu diyakini berasal dari Tuhan, dan karenanya manusia sangat penting meminta kebaikan kepada Tuhan. Caranya adalah dengan berdoa sesuai yang diajarkan dalam agama masing-masing.

Dalam ajaran Islam, berdoa dilakukan dengan dua bentuk, yaitu langsung dan tidak langsung. Bentuk doa tidak langsung lazimnya diungkapkan dengan berbagai istilah seperti *tawasul*, *istighatsah*, *tabarruk*, dan *tafa'ul*.²⁴ Bentuk *tafa'ul* inilah yang ditemukan dalam tradisi batumbang apam masyarakat Banjar, karena terdapat pengharapan dan permohonan untuk mendapatkan kebaikan seperti yang melekat dalam bahan dan prosesi *batumbang*.

Secara radikal, suatu tradisi tentu memiliki makna yang tersembunyi dalam berbagai aspek tradisi tersebut. Makna tradisi batumbang apam adalah batumbang umur, yaitu mengukur kualitas umur dengan berbagai kebaikan sebagai kriterianya. Makna ini sangat mendalam, sesuai istilah umur sendiri yang ditinjau dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab, berarti usia yang dimanfaatkan, bukan sekadar usia belaka. Bahan yang digunakan dalam tradisi batumbang ini juga dipilih atas pertimbangan makna yang terdapat dalam karakternya, seperti kue apem yang memiliki karakter empuk, lemak, dan manis sehingga terselip harapan serupa akan melekat pada diri anak yang ditumbang, atau pelepah dari pohon kelapa yang memiliki karakter kuat dan tabah karena rata-rata berusia panjang sebagai harapan agar anak tersebut kuat dan tabah menjalani hidup dalam usia panjang. Prosesi batumbang secara berulang-ulang memiliki makna harapan agar silih-bergantinya fase hidup bisa dilalui dengan kemudahan.

Secara universal, manusia memerlukan belajar dari alam sekitarnya. Semakin mendalam dan luas pelajaran yang diperoleh dari alam, manusia akan semakin mengerti karakter-karakter alam, sehingga mampu memahami pola hubungannya satu sama lain. Dengan demikian, tradisi ini memiliki landasan

²⁴Alizar Usman, "Tepung Tawar/Peusijeuk Dalam Perspektif Teori Tafa'ul," *Jurnal Al-Mursalah* 1, no. 2 (December 2015): 1–10.

pemikiran dengan ciri yang universal, karena kebaikan dipelajari dari berbagai aspek dan berbagai sumber yang tersedia di alam.

Secara sistematis, budaya *tafa'ul* dalam bentuk tradisi batumbang apam dilandasi oleh sistem pemikiran yang sistematis, yaitu saling berkaitan satu sama lain dan tersusun secara berurutan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pengharapan untuk mendapatkan kebaikan dalam bentuk usia yang bermanfaat memiliki keselarasan dengan simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi *batumbang*.

D. Penutup

Dengan terpenuhinya seluruh ciri mendasar pemikiran filsafat, dapat disimpulkan bahwa acara *batumbang* memiliki makna filosofis tersendiri sehingga layak menjadi tradisi yang terus dilestarikan sebagai ciri khas budaya masyarakat Banjar. Tradisi tersebut dilandasi oleh adanya pemikiran yang logis, radikal, universal, dan sistematis sebagai pandangan hidup masyarakat Banjar.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud, Alfani. *Islam Dan Masyarakat Banjar: Diskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Elfiky, I., and S.I. Semesta. *Dahsyatnya Berperasaan Positif*, 2010. <https://books.google.co.id/books?id=NnuKCwAAQBAJ>.
- Harisuddin, Ahmad. *Islam Dan Budaya Banjar*. Kandangan: STAI Darul Ulum Kandangan, 2022.
- . *Upacara Batumbang Apam Di Desa Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Laporan Tugas Kuliah. Banjarmasin: IAIN Antasari, 1999.
- Hasanah, Noviy, and Zuraidah. “Upacara Nadzar Batumbang Apam Di Makam Keramat Gajah Desa Kubah Sentang.” *Socius: Jurnal of Sociology Research and Education* 6, no. 1 (2019): 42–50.
- Lubis, Nur A. Fadhil. *Pengantar Filsafat Umum*. Edisi Revisi, Cet. ke-3. Medan: IAIN Press, 2011.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: UPBIK Ponpes Al-Munawwir, t.th.

Paradisa, Soraya. “Pemeliharaan Anak Melalui Tradisi Batumbang Pada Suku Dayak Bakumpai Di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara.” IAIN Palangka Raya, 2020.

Usman, Alizar. “Tepung Tawar/Peusijeuk Dalam Perspektif Teori Tafa’ul.” *Jurnal Al-Mursalah* 1, no. 2 (December 2015): 1–10.